

Universidade Federal do Espírito Santo
MINTER/DINTER UFES/UNIVASF

Carga horária: 30hs

Período: 08 a 11/12/2008

Prof. Elizeu Batista Borloti .

Aluna: Ana Emilia de Melo Queiroz

Resenha do artigo:

The Need for a Science of Larger Social Units: A Contextual Approach

Biglan, A., Glasgow, R. E., Singer, G. (1990). The need for a science of larger social units: A contextual approach. Behavior Therapy, 21(2), 195-215.

O presente artigo descreve os pontos em aberto para discussão na área da terapia comportamental, dentre os quais, o principal é a necessidade de pesquisas sobre problemas comportamentais individuais que ocorrem em largos contextos. Para tanto, os autores advogam em causa do contextualismo como framework adequado para a análise de largas unidades sociais e discutem suas implicações para uma análise teórica e para pesquisas empíricas.

Segundo os autores, numa perspectiva contextualista, a variável dependente chave sobre a qual as observações devem ser direcionadas é o conceito de prática cultural. A fim de promover uma análise mais ajustada com o contextualismo, os autores descrevem brevemente o conceito de materialismo cultural, como um dos aspectos chave, inerentes a largos contextos, e que podem ser manipulados em pesquisas que ajudam a minimizar ou prevenir problemas comportamentais. Concluindo, os autores oferecem exemplos detalhados de análises contextuais, exemplificado seu uso em questões relativas ao tabagismo e a práticas educativas.

Uma vasta área de problemas comportamentais podem requerer progressos que se direcionam no sentido de fazer uma análise mais ajustada, ampliando o foco de análise para contextos sociais largos. Nos últimos vinte anos tem-se progredido consideravelmente na habilidade de minimizar problemas comportamentais. Aspectos do comportamento do humano adulto para os quais se identificaram uma escolha de tratamento incluem: fobias simples, “agorafobia”, dentre outros. Segundo os mesmos autores, as pesquisas se apresentam mais efetivas no tratamento de problemas infantis, incluindo o retardamento mental, o comportamento agressivo e os problemas sociais. Além desses, ocorreram progressos no tratamento preventivo do tabagismo em adolescentes. De um modo geral, essas vantagens resultaram de uma análise cuidadosa dos efeitos da interação comportamento-cognição sobre o comportamento do indivíduo. Apesar desses avanços, progressos contínuos no tratamento de transtornos comportamentais requerem das práticas de pesquisa maior atenção sobre contextos largos, dentro dos quais ocorrem os problemas dos indivíduos.

A motivação para essa afirmação se dá pelo fato de que existe um determinante ambiental sobre o comportamento do indivíduo. A partir do exposto, resulta o questionamento acerca de como esses ambientes podem modificar-se. Em outras palavras, uma vez identificadas práticas educativas que minimizam o comportamento agressivo, é necessário aprender quais as condições necessárias e que, por conseguinte, poderiam encorajar a difusão do uso de tais práticas. Após uma explanação do alcance e limitação das pesquisas sobre o comportamento humano sendo influenciado ou determinado por questões contextuais, os

autores iniciam a discussão sobre a necessária aplicação de pesquisas em largos contextos.

A necessidade de pesquisas realizadas sobre largos contextos.

Pesquisas voltadas para estudos comportamentalmente enfrentam três tipos de problemas que poderiam ser minimizados, desde que haja uma clara aproximação conceitual voltada para as pesquisas em largas unidades sociais:

- (1) Divulgação de procedimentos que foram validados.
- (2) Variáveis que afetam o comportamento e, no entanto, estão além do alcance das intervenções existentes.
- (3) Problemas que afetam o comportamento e que são altamente recorrentes.

Disseminação de procedimentos válidos

Uma pergunta a ser feita para toda e qualquer intervenção que foi mais efetiva do que outros procedimentos alternativos, seria como essa intervenção poderia ser usada em largos contextos. Poucos dados indicam que, nestes casos, prevalece o uso de procedimentos válidos; entretanto poucas pesquisas se direcionam no sentido de entender como manter a prevalência desses procedimentos. Ainda que existam pesquisas voltadas a utilização de procedimentos válidos é necessário a disseminação de pesquisas que estudam sobre a manutenção e disseminação dessas técnicas. É fácil encontrar exemplos da distancia existente entre o que nós sabemos sobre o que afetam o comportamento humano e as práticas comumente usadas. No presente artigo os autores citam exemplos de técnicas utilizadas em problemas comportamentais, todavia eles enfatizam a necessidade de entender melhor como essas técnicas podem ser melhor disseminadas. A disseminação de procedimentos efetivos passa necessariamente por procedimentos instrucionais, e que, segundo os autores, tem sido largamente ignorado tanto no âmbito das instituições educacionais quanto no âmbito organizacional.

Variáveis que estão além do alcance das intervenções existentes

As pesquisas tem começado a identificar limitações nas intervenções direcionadas para indivíduos, família, e pequenos grupos. Exemplificando, os autores citam as pesquisas sobre o comportamento anti-social de crianças, concluindo que, além das questões inter-grupos ou intra-familiar, existem outras variáveis, que podem ser controladas e que devem ser consideradas para dar conta de novos processos de intervenção. Resumindo, os autores propõem que problemas de natureza comportamental, embora apresentem um contexto, muitas vezes individual, ou em pequenos grupos e intra-familiar, eles devem ser estudados á luz de uma observação mais abrangente que contemple variáveis anteriormente não observadas e, por conseguinte, pesquisas como essas se inserem num contexto de pesquisa cuja unidade de análise deve ser alargada; exemplificando, os autores citam: as pesquisas sobre práticas organizacionais e sociais e sobre condições econômicas.

Problemas que afetam o comportamento e que são altamente prevalentes

Além dos exemplos de intervenções individuais, ou em pequenos grupos, as quais são influ-

enciadas por variáveis contextuais, os autores observam que é necessário para intervenções em largas populações mudar a prevalência de comportamentos que estão associados, por exemplo, com problemas coronarianos. Continuando, os autores oferecem outras situações de análise comportamental cuja abordagem necessita de um método que suplante as questões individuais e busque uma unidade de análise mais abrangente com a inserção de aspectos anteriormente não analisados.

Contextualismo como uma estratégia de análise em largos contextos.

Os autores citam várias referências e, com base nelas, discutem o contextualismo como uma das quatro estratégias gerais para entender, explicar e se coadunar com um mundo. Segundo esses autores, o filósofo americano Stephen C. Pepper(1942) referencia essas estratégias como hipóteses sobre o mundo. Um aspecto chave do contextualismo é o seu caráter pragmático voltado para a “verdade” ou a adequação de sua análise. Nessa perspectiva, essa abordagem seria mais adequada à medida que ela colabora para alcançar e analisar um objetivo específico. Nesse caso, o objetivo é prever e controlar um comportamento específico. Os autores lembram, além disso, que em qualquer pesquisa científica é inerente o foco na aquisição do objetivo; entretanto muitos trabalhos científicos são voltados para examinar a correspondência entre modelos teóricos e exemplos de dados sem avaliar o grau no qual o modelo contribui para predição e controle do fenômeno observado. Exemplificando, os autores mostram que pesquisas costumam relacionar a sexualidade dos adolescentes com correlatos demográficos e econômicos, por exemplo, programas para educação sexual com vistas a prevenção da gravidez na adolescência; todavia pesquisas sobre a efetividade desses programas ainda estão deixando a desejar.

Continuando a defesa do contextualismo proposto por Pepper(1942) os autores exemplificam o uso de tal framework em situações diferentes da inicialmente proposta por Pepper. Após uma breve discussão na qual oferecem exemplos do uso do contextualismo, os autores concluem que há uma defesa de outros autores no sentido de apontar o contextualismo como um método de pesquisa alternativo frente ao modelo tradicional de experimentação, que, em seus moldes, não está dando conta e até mesmo falhando no oferecimento de respostas. Sendo assim, parece haver vários tipos de abordagens contextuais, possibilitando que em algumas situações o interesse seja o controle e a predição enquanto que outros seja apenas o entendimento. Sem se alongar nas diferentes possibilidades do uso do contextualismo, os autores posicionam sua discussão no contextualismo utilizado na abordagem de pesquisas comportamentais, situando o ponto de partida na ênfase na experimentação e a definição relacionada de conceitos.

Experimentação

Adotar um objetivo específico de predição e controle na pesquisa comportamental traz a tona aspectos importantes das pesquisas experimentais. Um último teste, realizado durante a pesquisa, seria verificar se o método de análise proposta identifica aspectos de um contexto largo, que, uma vez manipulados, pudessem afetar a prevalência do comportamento. A validade de tal análise pode ser testado via experimentação. Nesse sentido, os autores são enfáticos na afirmação de que sem uma ênfase, focada na permanência do comportamento, as pesquisas não contribuirão para a prevenção ou minimização de problemas comportamentais, uma vez que, esse risco aumenta na proporção que nossa

preocupação se volta para contextos largos.

Definição relacional de conceitos.

A ênfase sobre o paradigma de critério de verdade faz com que a definição relacional de conceitos seja uma base que contribui para a obtenção do objetivo de predição e controle. Por exemplo, na análise do comportamento o conceito de operante é definido como um conjunto de topografias de comportamento que são funcionalmente relacionadas com uma dada consequência e com dadas condições antecedentes (Skinner, 1953 citado pelos autores). O operante se refere não somente a comportamentos definidos topograficamente mais também a comportamentos em um contexto de antecedente e condições conseqüentes.

A designação de um conjunto particular de condições antecedentes, topografias e conseqüências como um operante é justificada na medida em que ela permite prever e controlar um conjunto de comportamentos. Assim, um operante pode ser tão pequeno quanto sorrir para uma criança ou tão largo quanto fazer uma poupança para a educação de uma criança. Esse tipo de abordagem para a definição de variáveis contrasta com a abordagem de mecanismo na qual há uma tendência em se pensar os eventos de maneira desligada do seu contexto.

A definição relacional de conceitos é relevante para análise de unidades sociais largas. Conceitos poderiam ser utilizados em predições e controles de fenômenos de interesse, pois um evento ou fenômeno só podem ser controlados por meio da manipulação do seu contexto. O esforço é, portanto, identificar unidades de análise que relacionem o fenômeno alvo com os aspectos do contexto no qual ocorre o fenômeno. Partindo desse pressuposto os autores identificam o conceito de prática cultural como uma variável presente na unidade de análise.

Práticas culturais

Uma prática cultural pode ser definida como uma interposição de comportamentos de uma ou mais pessoas. Exemplificando esse tipo de interposição, os autores citam jovens que tem bebês, pais que batem nos filhos, comunidades que votam para pagar as taxas escolares e o uso de energia elétrica pela comunidade. A terapia comportamental mais recente tem estudado o comportamento individual em termos de sua freqüência enquanto que uma prática cultural tem sido estudada em termos de sua incidência e prevalência. A incidência de uma prática, bem como a prevalência na qual ela ocorre em uma população é observada a partir de um recorte temporal.

Os autores conceituam uma prática cultural como a prevalência de uma prática e sua proporção em uma população que adota essa prática em um dado período de tempo. Posto isto, os autores enfatizam que a importância do conceito de práticas culturais é identificar aspectos do comportamento dos membros do grupo que ocorrem repetidamente e se relacionam com um conjunto de aspectos do comportamento de um dado contexto os quais permite prever ou controlar a prática. Ainda no que diz respeito ao conceito de práticas culturais, Glenn(1988 citado pelos autores) enfatizam o conceito de metacontigência que, segundo o autor, é o relacionamento entre a prática cultural e seus resultados e desfechos. A sobrevivência de uma prática depende do seu desfecho.

Materialismo cultural

Segundo (Harris, 1974, 1979, 1981 citado pelos autores), o materialismo cultural pode oferecer um guia sistemático baseadas nos dados para conceitualizar como um largo contexto afeta problemas comportamentais. De acordo com esse conceito, a organização social pode ser entendida em termos das restrições que o mundo físico coloca sobre o homem no modo de produção da sua cultura; sendo as tecnologias disponíveis utilizadas para alcançar não somente produtividade, mas também reprodutividade dos resultados.

Continuando a contextualizar o materialismo cultural os autores advogam que essa abordagem é tanto uma teoria específica quanto uma abordagem analítica. A partir desse ponto de vista, cada prática cultural da sociedade é melhor entendida em termos de metacontingências entre ela mesma e seus resultados e desfechos. Essas metacontingências, cada uma, direta ou indiretamente derivam das necessidades biológicas envolvidas na sobrevivência humana.

Finalizando o artigo, os autores exemplificam o uso do framework para pesquisas relacionadas à redução do tabagismo, e o aumento da prevalência de práticas educativas eficazes. Feito isto, os autores, esclarecem que o artigo em questão não foi o primeiro trabalho que versa sobre a adoção de uma unidade mais larga de análise, segundo eles, Sinner(1971,1974,1987) escreveu extensamente sobre as implicações de uma análise do comportamento para sistemas largos sociais sendo uma influência “seminal”.

Continuando os autores citam outras abordagens correlatas com a proposta que são: tecnologias instrucionais, técnicas de gerenciamento do comportamento, e design do ambiente. Essas abordagens estão sendo utilizado em pesquisas sobre diversos problemas. Os autores concluem o artigo dizendo que seu objetivo foi proporcionar ao leitor o conhecimento de um framework meta teórico mais adequado para analisar o comportamento individual em unidades sociais largas. Sendo assim, eles enfatizam que os conceitos de práticas culturais e metacontingências afetam as unidades sociais largas. A hipótese avançada pelos autores é a de que do materialismo cultural oferece uma forma de tratar largos contextos nos quais problemas individuais são encontrados.